

JAHON SAVDO TASHKILOTI QOIDALARIGA MUVOFIQ ICHKI
BOZORNI NOTARIF CHORALAR ORQALI HIMOYA QILISH TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISH

Davlatyarova Nilufar Toxirovna

Xalqaro iqtisodiyot va menejment fakulteti

JIDU magistranti

nilufar.davlatyarova@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8009283>

Annotatsiya. Ushbu maqolada JSTga a'zo bo'lish sharoitlarida Qozog'iston o'zining ichki bozorini qay tarzda himoya qilganligi tajribasini ko'rishimiz mumkin. Bu tashkilotga O'zbekiston ham a'zo bo'lishga yaqin turibdi. Ya'ni, Jahon savdo tashkiloti qoidalariga muvofiq bo'lgan ichki bozorni notarif choralari orqali himoya qilish tizimini rivojlantirish dolzarb o'rganilishi shart bo'lgan muhim masala hisoblanadi. Ayniqsa 2015-yil noyabridan boshlab JST a'zosi hisoblangan Qozo'iston tajribasi biz uchun juda muhim.

Kalit so'zlar. JST, Qozo'iston tajribasi, notarif choralari, texnik to'siqlar, sanitariya va fitosanitariya choralari.

Abstract. In this article, we can see the experience of how Kazakhstan protected its domestic market in the context of WTO membership. Uzbekistan is close to becoming a member of this organization. That is, the development of the system of protection of the internal market through non-tariff measures in accordance with the rules of the World Trade Organization is an important issue that must be studied urgently. The experience of Kazakhstan, which has been a WTO member since November 2015, is especially important for us.

Key words. WTO, Kazakstan experience, non-tariff barriers, technical barriers, sanitary and phytosanitary measures.

Yaqin yillar ichida O'zbekiston **Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishi kutilmoqda.** JST qoidalariga muvofiq tariflarning pasaytirilishi milliy korxonalarining zaif tarmoqlariga salbiy ta'sir qilishi yuqori. Bunda nafaqat mahalliy kompaniyalar faoliyati samaradorligini oshirish va narx raqobatiga dosh bera olishi uchun zarur chora tadbirlar majmuyini ishlab chiqish, balki savdoni turli notarif usullar yordamida himoya qilish strategiyasi ham yordamchi vosita bo'lishi mumkin. 2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasining 97-maqsadi ham aynan shu masalaga bag'ishlangan.¹

¹ <https://lex.uz/docs/-4327455>

Qo'shnimiz Qozog'iston esa 2015-yil 30-noyabrda JSTga a'zo bo'ldi. Dastavval, Qozog'iston o'zining savdo qonunchiligiga oid hujjatlariga o'zgartirishlar kiritdi. Ular quyidagilar: ²

- 2016-yil 9-fevraldagi 44-son "Yadroviy materiallarni davlat hisobga olish qoidalarini tasdiqlash to'g'risida"gi buyrug'i (yadro materiallarini eksport qilishdan 30 kun oldin import qiluvchi eksport hajmi, mahsulot nomi va boshqalar haqida xabarnoma taqdim etishi kerak) ;
- 2016-yil 20-iyundagi 356-sonli qarori (qimmatbaho toshlar, zargarlik buyumlarini Qozog'iston hududidan JSTga a'zo davlatlardan tashqari mamlakatlarga eksport qilish uchun ushbu mahsulotlarni ekspertizadan o'tkazish talab etiladi) ;
- 2016-yil 28-apreldagi 401-sonli "Qimmatbaho toshlar, zargarlik buyumlari va qimmatbaho toshlar va qimmatbaho metallardan tayyorlangan boshqa mahsulotlar ekspertizasini o'tkazish qoidalarini tasdiqlash to'g'risida"gi qarori

JST a'zo bo'lganidan keyin , Qozog'istonda jami 239 ta milliy faol qo'llaniladigan notarif choralar tahlil qilindi va tizimlashtirildi. Ularning aksariyati import bilan bog'liq texnik chora-tadbirlar ,savdodagi texnik to'siqlar , sanitariya va fitosanitariya choralari yoki eksport bilan bog'liq texnik chora-tadbirlardir. Ular birgalikda qo'llaniladigan milliy notarif usullarning taxminan 95% ini tashkil qiladi. Ushbu Qozog'iston o'rnatgan notarif to'siqlar Jahon Savdo Tashkilotining (JST) asosiy tamoyillariga muvofiqligi aniqlandi.

² <https://ras.jes.su/vostokoriens/s086919080004609-6-1-en>

Rasm 1. 2017-yil yakuni bo'yicha Qozog'iston Respublikasining milliy notarif choralari.³

Import bilan bog'liq eng ko'p qo'llaniladigan talablar: texnika bo'yicha markalash talablari milliy notariff usullarning umumiy sonining 60% ga teng va sanitariya va fitosanitariya sabablari bo'yicha vaqtinchalik geografik taqiqlar milliy notarif to'siqlarning umumiy sonining 21% ga teng (1-rasm). Eksport bilan bog'liq chora-tadbirlarga kelsak, eng ko'p qo'llaniladigan choralar "Eksport texnik chora-tadbirlari" toifasidagi texnik chora-tadbirlar bo'lib, ular asosan sinov, yorliq, qadoqlash va boshqalarga qo'yiladigan talablardan iborat.

Bundan tashqari Qozog'iston hozirgi kunda qaysi sohalarida notarif usullardan foydalanishini o'rganamiz. Savdoga notarif choralari bilan bog'liq holatlar sohalar bo'yicha farq qiladi. Qozog'iston uchun, hayvonlar va hayvonlardan olingan mahsulotlar, sabzavot mahsulotlari va oziq-ovqat mahsulotlari importning eng yuqori foizini olgan, bunda mos ravishda savdo hajmining 100%, 100% va 100% ,bular kamida bitta notarif to'siqqa bog'liq edi. Boshqa barcha mahsulotlar uchun o'rtacha qamrov nisbati mahsulotlari 97,9% ni tashkil etdi.⁴ Qozog'istonda hayvon va hayvonot mahsulotlariga 15 ta turli xil notarif choralari qo'llanilgan eng yuqori bo'ldi, keyingi mahsulot turi sabzavot va oziq-ovqat mahsulotlari 11 va 10 xil turdagi notarif to'siqlar bo'ldi. Boshqa tarmoqlardagi barcha boshqa mahsulotlarga o'rtacha 4 xil turdagi notarif chora to'g'ri keldi.

Eksport tomonidan esa Qozog'istonning ikki yirik savdo hamkori Xitoyga eksport hajmining 94,8% va Rossiya Federatsiyasiga eksport hajmining 59,9 %i notarif to'siqqa duch keldi. Boshqa barcha savdo sheriklari uchun o'rtacha qamrov nisbati 73,1% atrofida edi. Xitoy va Rossiya Federatsiyasiga eksportning o'rtacha mos ravishda 9 va 5 xil notarif chora to'g'ri keldi. Boshqa barcha savdo sheriklari uchun tarqalish ko'rsatkichi o'rtacha 4xil turdagi notarif to'siqlarni tashkil etdi.⁵

Agar Qozog'iston tajribasini O'zbekiston uchun qo'llaydigan bo'lsak, albatta, JST ga a'zo bo'lganimizdan keyin biz ham mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qo'llab quvvatlashimiz kerak. Shuningdek, texnik jihatdan tartibga solish, sanitariya va fitosanitariya choralari va intellektual mulk himoyasi sohalarida milliy qonunchilikni JST bitimlarining talablariga muvofiqlashtirish bo'yicha

³ <https://ras.jes.su/vostokoriens/s086919080004609-6-1-en>

⁴ <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/9789264269606-11-en/index.html?itemId=/content/component/9789264269606-11-en#bxsec1-006.1>

⁵ <https://www.econstor.eu/handle/10419/174821>

tegishli takliflar ishlab chiqish kerak. JST qoidalariga muvofiq bo'lgan eksportni qo'llab-quvvatlash va subsidiyalash choralarini ishlab chiqish O'zbekiston uchun samarali bolgan bo'lar edi. Agar xuddi Qozog'iston kabi sohalar bo'yicha tahlil qiladigan bo'lsak, O'zbekiston JSTga a'zo bo'lishining metallurgiya, to'qimachilik, oziq-ovqat, avtomobil ishlab chiqarish sohalariga ta'siri bo'yicha ma'lumotlar o'rganilib chiqilishi kerak. Boshqa tomondan qaraydigan bo'lsak, chetdan olib kirilayotgan xomashyo narxi qancha arzon bo'lsa, mamlakat ichida ishlab chiqarilgan tayyor mahsulot narxi ham shuncha past bo'ladi, raqobatbardoshlik oshadi. Bu dastlabki davrda milliy ishlab chiqarishga salbiy ta'sir o'tkazsa-da, uzoq muddatli istiqbolda raqobat muhitini vujudga keltirishda ijobiy omil hisoblanadi. Mamlakat ichidagi monopol kompaniyalarning ichki bozordagi ustun mavqeyiga chek qo'yiladi va erkin raqobat muhiti yaratiladi. Hozirgi sharoitda O'zbekistondagi import proteksionizmi darajasi ancha baland hisoblanadi. Shuningdek, investorlarning O'zbekiston bozoriga kirishi ko'payadi. Bu esa yangi ish o'rinlari yaratilishiga imkoniyat taqdim qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. lex.uz/docs/-4327455
2. Kazakhstan's accession to the WTO: A quantitative assessment . ECIPE Working Paper No. 02/2008
3. Development Program of the Kazakh Republic for the Period 2015-2017, p. 29.
4. <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/9789264269606-11-en/index.html?itemId=/content/component/9789264269606-11-en#bxsec1-006.1>
5. <https://www.econstor.eu/handle/10419/174821>
6. <https://ras.jes.su/vostokoriens/s086919080004609-6-1-en>

